

RAHBAR, LIDER TUSHUNCHALARI, ULARNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Azizova Lutfiya Samadovna

Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani
70-umumiy o’rta ta’lim maktabi psixologi

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o’rta ta’lim muassasalarini boshqaruvchi rahbar shaxsi haqida ma’lumotlar bayon etilgan. Shu bilan birga lider tushunchasi, ularning o’ziga xos psixologik xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so’zlar. Rahbar, lider, maktablar, rahbarlik, rahbar xulqi, vakolatlari, psixologik xususiyatlar, jamoa, jamoadagi o’rni.

Ayrim mutaxassislarning fikriga ko’ra, liderlik jamoa faoliyatining samaradorligini oshirishda rahbarlik tushunchasini to’ldiradi. G.Kuns va S.O.Dannellarning aniqlashicha, “agar bo’ysunuvchilar rahbarlar tomonidan o’rnatilgan tartib- qoidalar va ehtiyojlarga ko’ra boshqarilsa, ular o’z imkoniyatlarining taxminan 60 yoki 65% darajasida ishlashi mumkin, ya’ni o’z ishida saqlanib qolish maqsadida, shunchaki o’z majburiyatlarini qoniqarli darajada bajaradi, bo’ysunuvchilarning imkoniyatlaridan to’liq foydalanish uchun, rahbarlar liderlikni amalga oshirish bilan ularda tegishli mulohaza shakllantirishi zarur”.

Rahbarlik - odamlarga maqsadli ta’sir o’tkazishga qaratilgan, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish bilan bog’liq boshqaruvning tarkibiy qismidir. Saylab qo’yilgan yoki tayinlangan rahbar qator funksiyalarni bajaradi: jamoa faoliyati maqsadlarini aniqlaydi va shakllantiradi, shu faoliyatni rejalashtiradi, rag’batlantirish vositalari va usullarini belgidaydi, uni nazorat qilishni amalga oshiradi.

Rahbar xulqi, vakolatlari, faoliyat yo’nalishi turli me’yoriy hujjatlar, lavozim ko’rsatmalari (instruksiyalar) bilan belgilab qo’yiladi. Shuning uchun rahbarlik individuallikning ma’lum bir faoliyatga yoki jamoa faoliyatiga ta’siri va mansab burchini bajarish, mas’uliyat va javobgarlikni his qilish bilan bog’liq bo’lgan meyorlar bilan belgilanadi. Rahbarlik uslubiga muvofiq shakllanadigan shaxsiy sifatlar ichida, eng avvalo qadriyatlar, ishonch va e’tiqodlarni aytib o’tish zarur. Bu sifatlar rahbarning roli haqidagi tasavvurlarni shakllantirishga imkon beradi. Ayniqsa rahbarning o’z qo’l ostidagilar haqidagi tasavvuri, ularning qiziqish va intilishlari haqidagi fikri ahamiyatli bo’lib, ularning xulq-atvori, odobi, hayoti va kelajagi oldida mas’uldir.

Shaxsning jamoaga ta’siri liderlik, rahbarlik kabi tushunchalar orqali ifoda qilinishi mumkin. Lekin, rahbarlik va liderlik bir-biridan farq qiladi. Eng asosiy farqi shundaki, rahbar jamoada rasmiy munosabatlarni, lider esa jamoa ichidagi ma’lum bir guruhlarda, ma’lum bir yo’nalishlar bo’yicha norasmiy munosabatlarni

muvofiqlashtiradi va boshchilik qiladi. Liderlik tabiati juda murakkab bo‘lib, psixologiyada ko‘pincha liderlikni ma’lum bir shaxsning guruhiiy faoliyatidagi roli nuqtai nazaridan qarab kelinadi, ya’ni lider - bu ma’lum bir vaziyatda guruhiiy vazifalarni bajarishda boshqalarga nisbatan faollik ko‘rsata oladigan shaxs, deb qaraladi.

Demak, lider guruhning shunday a’zosiki, u go‘yoki barcha guruhiiy jarayonlarning boshida turadi va xulqi bilan o‘zgalarga ta’sir qila oladi. Lider ma’lum bir guruhda, ma’lum bir yo‘nalishda shunday mavqega ega bo‘ladiki, u o‘zidagi ayrim ijobiiy va kuchli fazilatleri tufayli kundalik muloqot va turli munosabatlar jarayonida obro‘ orttirgan shaxsdir. U aslida rahbarlikka da’vo qilmaydi, lekin yurish-turishleri ko‘pchilikka ma’qul bo‘lganligi sababli, uni odamlar saylovlarda tanlashleri yoki rahbarlikka zaxira tanlashganda aynan uning nomzodini qo‘yishleri mumkin.

Bir jamoada rasmiy va norasmiy guruhlar mavjud bo‘lishi mumkin, shunga ko‘ra rasmiy saylangan yoki tayinlangan rahbarlar .va bir nechta liderlar bo‘ladi. Liderlar o‘z xususiiyatleri, faoliyat yo‘nalishleri va qobiliyatleri ga ko‘ra bir-biridan farq qiladi, masalan, biri - jamoadagi mehnat yoki o‘qish faoliyati maqsadleri ni hammadan ham aniq anglagani uchun ishchan lider bo‘lishi, boshqasi qarorlar qabul qilish va ma’suliiyatli vazifalarni bajarish vaqtida hammaga ish o‘rgatadigan, ishning ko‘zini biladigan intellektual lider, yana biri - turli vaziiyatlarda odamlar kayfiyatleri ni ko‘taruvchi, ularni ruhan qo‘llab-quvvatlash qobiliyatiga ega bo‘lgan emotsional lider, yana biri sport turleriga qiziqadigan, sportning ma’lum bir yo‘nalishida lider bo‘lishi mumkin.

Liderlarning hayotiiy davri, ya’ni ta’sir ko‘rsatish davrleri vaqtinchalik jarayon bo‘lib, vaziiyat o‘zgarganda, ya’ni faoliyat jarayonining holatiga ko‘ra liderlar o‘zaro bir-birleri ga joy bo’shatadilar. Shunday qilib, liderlik obyektiv guruhning aniq bir vaziiyatdagi maqsad va vazifasini amalga oshirishdagi faollik hamda sub’yektiv omillar natijasidir.

Shuning uchun rahbarlar o‘z xodimlarning faoliyatini doimiiy nazorat qilishi, adolatli baholashi hamda muassasa faoliyatini hamkorlikda tashkil eta olishi, mavjud muammo va ziddiiyatleri ni o‘z vaqtida bartaraf etishi, pedagogik xodimlarning samarali faoliyat ko‘rsatishleri uchun yetarli shart-sharoitleri ni yaratib berishi zarur.

Demak, rahbarlarning kasbiy kompetentliigi ularning ta’lim muassasasi faoliyatini ilmiy asoslarda tashkil etish va boshqarish yo‘nalishidagi tushunchaleri darajasi, tashkilotchilik, tadqiqotchilik, boshqaruvchilik, pedagogik qobiliyati va ko‘nikmasi, o‘zini-o‘zi rivojlantirishga va uzluksiz mustaqil ta’lim olishga bo‘lgan moyilligi, intilishleri, shuningdek, zamonaviy talablar asosida ta’lim muassasasi faoliyatini tashkil etish, boshqarish va takomillashtirish imkoniiyatleri orqali aniqlanadi deb aytishimiz mumkin.

Har qanday kishlik faoliyatining muvaffaqiyatli natijasida uni tashkil etayotgan shaxs ega bo‘lgan ma’naviy-axloqiy, psixologik va shaxsiy sifatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, faoliyat asosi, mazmuni, hatto yo‘nalishi ham shaxsga xos sifatlar negizida belgilanib, uning natijasi uchun g‘oyaviy asos bo‘lib xizmat qiladi. Ayni o‘rinda shaxsga xos sifatning turkumi, ularning ma’lum ijtimoiy faoliyatni tashkil etishdagi ahamiyati xususida to‘xtalib o‘tish maqsadga muvofiqdir. Pedagogik va psixologik nazariyalarga ko‘ra shaxsda namoyon bo‘ladigan sifatlar ularning mohiyatiga ko‘ra uch guruhga ajratiladi: Ya’ni:

1) ma’naviy-axloqiy sifatlar; 2) irodaviy sifatlar; 3) shaxsiy sifatlar.

Shaxsga xos bo‘lgan ma’naviy-axloqiy sifatlar sirasida quyidagilarni keltirish mumkin: tartiblilik, mas’uliyatlilik, intizomlilik, mustaqillik, qobiliyatlilik, halollik, mehnatsevarlik, insoniylik, insonga hurmat, mehr-saxovat, xushmuomalalik, muomala madaniyatiga egalik, boshqalarga nisbatan g‘amxo‘rlik, o‘zgalarning g‘am-tashvishi, quvonchini tushuna olish, o‘z manfaatidan o‘zgalarning manfaatlarini ustun qo‘yish, ma’lum xatti-harakatlarni amalga oshirishda jamoa a‘zolarining fikri bilan o‘rtoqlashish, mas’uliyatni his etish va boshqalar.

Irodaviy sifatlar shaxsning ijtimoiy rivojlanish jarayoni bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayonda shaxs o‘zida intiluvchanlik, tirishqoqlik, faollik, qat’iyatlilik, dadillik, jur’atlilik, intizomga qat’iy rioya qilish, kuchlilik, mustaqillik, o‘ziga nisbatan talabchanlik, sabr-toqatlilik, chidamlilik, sabotlilik, bardoshlilik, mas’uliyatlilik, o‘z kuchiga ishonish, matonatlilik, o‘z-o‘zini tuta bilish, o‘z-o‘zini boshqara olish, optimistik kayfiyatga egalik, tashabbuskorlik kabi irodaviy sifatlarini shakllantirib boradi. Shaxsning kamolotga erishib borishi jarayonida unda shaxsiy sifatlar ham tarkib topadi va mustahkamlanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki. psixologik yondashuvlarga ko‘ra, shaxsiy sifatlar kim bo‘lishidan qat’iy nazar, barchada namoyon bo‘ladi va mohiyatiga ko‘ra salbiylik yoki ijobiylikni ifodalaydi. Masalan, biror-bir shaxs ezgu g‘oyalarga asoslangan qadriyatlar tizimi, xarakter, motivlar, muayyan sohaga doir bilimlardan xabardorligi, uslubi, xatti-harakatlari, ma’lum faoliyatni tashkil eta olish malakasiga ega bo‘lsa, ikkinchi bir shaxs ularga qarama-qarshi mazmunga ega xislatlarni o‘zida namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh. Qurbonov, E. Seytxalilov Ta’lim sifatini boshqarish. T.: “Turon-iqbol” 2006.- 592-bet.
2. S.T. Turg‘unov, L.A. Maqsudova, M.A. Umaraliyeva, H.M. Tojiboyeva. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalari. T.: “Sano-standart”. 2012 -98 bet.